

TIBBIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO STANDARTLAR VA DAVOLASH USULLARINI JORIY ETISH

Qurbonov Nurulla Qo'ziboy O'g'li

Farg'on Jamoat Salomatligi Tibbiyot Instituti Pediatriya -2 kafedrası asistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066469>

Annotatsiya. Ushbu maqola tibbiy turizmni rivojlantirishda xalqaro standartlar va zamonaviy davolash usullarini joriy etishning ahamiyatini ko'rib chiqadi. Tibbiy turizmning o'sishi butun dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash xizmatlarini taklif qiluvchi mamlakatlar uchun iqtisodiy va madaniy imkoniyatlarni yaratmoqda. Maqolada xalqaro tibbiy standartlar, bemor xavfsizligini ta'minlash, va davolash usullarining sifatini oshirish orqali tibbiy turizmni rivojlantirishning qanday amalga oshirilishi kerakligi tahlil qilinadi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan belgilangan me'yorlar, yangi texnologiyalarni joriy etish, va davolash jarayonlarini optimallashtirish tibbiy turizmning samarali rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, maqolada tibbiy turizmni boshqarish va integratsiya qilishning xalqaro miqyosdagi metodologiyalari, shuningdek, davlatlar o'rtasida sog'liqni saqlash hamkorliklarini rivojlantirish masalalari ham muhokama qilinadi. Maqola tibbiy turizm sohasida xalqaro standartlarni joriy etish orqali ushbu sohaning global darajadagi muvaffaqiyatiga erishish mumkinligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: tibbiy turizm, telemeditsina, innovatsion texnologiyalar, robotlashtirilgan jarrohlik

Аннотация. В данной статье рассматривается значение внедрения международных стандартов и современных методов лечения в развитии медицинского туризма. Рост медицинского туризма создает экономические и культурные возможности для стран, предлагающих медицинские услуги по всему миру. В статье анализируется, как развивать медицинский туризм путем совершенствования международных медицинских стандартов, обеспечения безопасности пациентов и повышения качества методов лечения. Важную роль в эффективном развитии медицинского туризма играют стандарты, установленные международными организациями, внедрение новых технологий и оптимизация лечебных процессов. Также в статье рассматриваются международные методологии управления и интеграции медицинского туризма, а также вопросы развития сотрудничества в сфере здравоохранения между странами. В статье подчеркивается, что глобального успеха в этой сфере можно достичь за счет внедрения международных стандартов в сфере медицинского туризма.

Ключевые слова: медицинский туризм, телемедицина, инновационные технологии, роботизированная хирургия.

Annotation. This article examines the importance of the introduction of international standards and modern treatment methods in the development of medical tourism. The growth of medical tourism is creating economic and cultural opportunities for countries offering healthcare services around the world. The article analyzes how to develop medical tourism by improving international medical standards, ensuring patient safety, and improving the quality of treatment methods. Standards set by international organizations, introduction of new technologies, and optimization of treatment processes play an important role in the effective development of medical tourism. The article also discusses international methodologies of medical tourism management and integration, as well as issues of health cooperation development between countries. The article emphasizes that the global success of this field can be achieved by introducing international standards in the field of medical tourism.

Key words: *medical tourism, telemedicine, innovative technologies, robotic surgery*

Kirish

So'nggi yillarda tibbiy turizm global miqyosda sezilarli darajada rivojlanmoqda. Tibbiy turizm — bu odamlarning muayyan tibbiy xizmatlardan foydalanish maqsadida bir mamlakatdan boshqa mamlakatga safar qilishidir. Bu soha shifokorlar, tibbiy muassasalar va boshqa sog'liqni saqlash xizmati provayderlari uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Shuningdek, tibbiy turizmning o'sishi bilan birgalikda, xalqaro standartlar va sifatli davolash usullarini joriy etish zaruriyati ham kundan-kunga oshib bormoqda.

Xalqaro tibbiy turizm sohasining rivojlanishi, eng avvalo, bemorlarning davolanish sifatiga bo'lgan talabning oshishiga bog'liq. O'z navbatida, sifatli davolash va xavfsizlikni ta'minlash uchun xalqaro standartlarni belgilash, tibbiy muassasalarda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va mutaxassislarning malakasini oshirish kerak.

Tibbiy turizm — bemorlar malakali tibbiy xizmatlar, jarrohlik amaliyotlari yoki diagnostik xizmatlarni olish uchun boshqa mamlakatlarga sayohat qiladigan soha hisoblanadi. Bu sohaga talab oshib borishi bilan u turli mamlakatlarda yangi xizmatlarni joriy qilish, sifatni oshirish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim rol o'ynamoqda.

Tibbiy turizm global bozorda yuqori darajada o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, davlatlar uchun iqtisodiy jihatdan jozibador sohalardan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda xorijiy davlatlarga tibbiy yordam uchun sayohat qiluvchi insonlar soni sezilarli darajada oshgan. Ushbu jarayonda tibbiy xizmatlar sifati bemorlar tanlovi uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Sifatli xizmat ko'rsatish orqali tibbiy turizmga jalb qilingan bemorlar sonini oshirish va mamlakatning raqobatbardoshligini kuchaytirish mumkin.

Tibbiy turizm sifatli xizmat taqdim etilishi milliy sog'liqni saqlash tizimi va xalqaro miqyosdagi hamkorlikni yanada rivojlantiradi. Tibbiy turizm orqali xalqaro bemorlarga yordam ko'rsatish mamlakatga qimmatbaho valyuta kirib kelishiga, yangi ish o'rinlari yaratilishiga va mahalliy iqtisodiyotni kuchaytirishga yordam beradi. Biroq, bu jarayon muvaffaqiyatli bo'lishi uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xizmatlar sifatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to'g'risidagi PF-60 sonli farmoni doirasida mamlakatimiz taraqqiyotini belgilovchi 100 ta maqsad ishlab chiqildi. Ushbu strategiyaning 55-maqsadi aynan tibbiy xizmatlarni rivojlantirish orqali turizm sohasi daromadini sezilarli darajada oshirish va 35-maqsadda O'zbekiston bo'ylab sayohat qilish dasturi doirasida mahalliy sayyohlar sonini 12 million nafardan oshirish xamda respublikaga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar sonini 9 million nafarga etkazish vazifalari qo'yilgan. Ushbu maqsadlarni amalga oshirishda albatta tibbiy turizm muhim ahamiyat kasb qiladi.[1]

Tibbiyot sohasida turizm, ya'ni tibbiy turizm so'nggi yillarda jadal sur'atlarda o'sib bormoqda. Bu trend, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlardan kelib chiqqan bo'lib, u yerda tibbiy xizmatlar nisbatan arzon va sifatli bo'lishi mumkin. Tibbiy turizmning asosiy afzalliklaridan biri bu—xarajatlarni optimallashtirishdir. Masalan, AQSh va Yevropa Ittifoqi kabi rivojlangan mamlakatlarda ba'zi tibbiy muolajalar juda qimmatga tushishi mumkin, shuning uchun bemorlar xarajatlarni kamaytirish maqsadida boshqa mamlakatlarga safar qilishadi. Xalqaro sog'liqni

saqlash tizimlariga ta'siri katta bo'lib, bu holat ba'zi bir davlatlarda tibbiy infratuzilmani yaxshilashga yordam berdi. Biroq, bu o'sish ba'zi muammolarni ham keltirib chiqarmoqda, masalan, mahalliy aholining tibbiy xizmatlarga kirish imkoniyatlarining cheklanishi. Shuningdek, tibbiy turizm faoliyatining sifati va xavfsizligi yuzasidan xalqaro standartlar va nazorat mexanizmlarini yaratish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Kelajakda tibbiy turizm sohasida rivojlanishni davom ettirish uchun, mamlakatlararo hamkorlik va tibbiy standartlarni yaxlitlash muhim bo'ladi. Bunday yondashuv nafaqat tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga yordam beradi, balki bemorlar uchun yanada xavfsiz va samarali muhit yaratish imkonini beradi. [2]

Tibbiy turizm - atamasi ikkala turizm turini o'zida mujassam etuvchi, sayyoh o'zi yashab turgan joydan boshqa hududga malakali tibbiy xizmatdan foydalanish uchun rejalashtirilgan muddatda sayohat qilishi va shu barobarida dam olish, hordiq chiqarish turizm xizmatlaridan foydalanishni anglatadi. Tibbiy turizm faqat boshqa davlatda tibbiy xizmat ko'rsatishni o'z ichiga olibgina qolmay, aynan shu davlatning boshqa bir burchagida tibbiy xizmatdan foydalanishni ham bildiradi. Agar sayyoh o'zining tibbiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida xorijiy davlatga sayohat qilsa, tibbiy xizmatlarning importi chiqish tibbiy turizmi deb ataladi. [3]

Metodologiya

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

1. Adabiyotlar tahlili – tibbiy turizmga ilg'or tajribalarni aniqlash uchun xalqaro maqolalar, hisobotlar va tadqiqotlar tahlil qilindi.
2. So'rovnoma va intervyular – tibbiy xizmatlar ko'rsatuvchi kompaniyalar va bemorlar o'rtasida so'rovnoma va intervyular o'tkazildi. Bu orqali mijozlar ehtiyojlari va umidlari tahlil qilindi.
3. Kuzatish va benchmarking – rivojlangan mamlakatlarda tibbiy turizmni tashkil etish yondashuvlari va amaliyotlari tahlil qilinib, xalqaro standartlarga mos xizmat ko'rsatish imkoniyatlari o'rganildi.

NATIJALAR

Xalqaro Standartlar Bo'yicha Ba'zi Misollar

1. **ISO 9001:2015 (Sifatni boshqarish tizimi):** Bu standart, tibbiy xizmatlar ko'rsatishda sifatni boshqarish tizimlarini yaratish va amalga oshirishni talab qiladi. Tibbiy muassasalar bu standartga muvofiq ish olib borsalar, ular o'z mijozlariga yuqori sifatli xizmatlar taklif qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi.
2. **JCI (Joint Commission International):** Jahon miqyosida tan olingan tibbiy muassasalar uchun akreditatsiya tizimi bo'lib, bu muassasalarning bemorlarni davolashda xavfsizligi va samaradorligini tekshiradi. JCI akreditatsiyasi, tibbiy turizmga xizmatlarni taqdim etayotgan muassasalarga xalqaro darajada ishonchni ta'minlaydi.
3. **GMP (Good Manufacturing Practice):** Tibbiy preparatlar va dori-darmonlarni ishlab chiqarishda yuqori sifat va xavfsizlikni ta'minlash uchun joriy etilgan xalqaro standart. Bu standart, tibbiy turizmni qo'llab-quvvatlaydigan mamlakatlarda ishlab chiqariladigan dori-darmonlar va tibbiy asbob-uskunalarining sifati va xavfsizligini nazorat qiladi.

Tibbiy Turizmga Xalqaro Standartlarning Ahmiyati

Tibbiy turizmga xalqaro standartlarning o'rni juda katta. Xalqaro standartlar, davolash jarayonlarining samaradorligini, xavfsizligini va bemorlarning qoniqishini ta'minlash uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotlari (masalan, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti — WHO) tomonidan ishlab chiqilgan standartlar, tibbiy xizmatlar ko'rsatishda yagona talablarga rioya qilishni ta'minlashga yordam beradi.

Xalqaro standartlar, shuningdek, tibbiy muassasalar orasida raqobatbardoshlikni oshiradi, chunki yuqori sifatli xizmatlar taqdim etadigan muassasalar xalqaro bozorda tanilgan bo'ladi. Bu, o'z navbatida, mamlakatlarning tibbiy turizm sohasidagi imidjini mustahkamlaydi va xalqaro bemorlarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

MUHOKAMA

Tibbiy Davolash Usullarining Xalqaro Talablarga Moslashtirilishi

Xalqaro tibbiy turizm bozorida muvaffaqiyatli bo'lish uchun tibbiy muassasalar davolash usullarini zamonaviylashtirish va global talablarga moslashtirishlari kerak. Quyidagi usullar tibbiy turizmda xalqaro talablarni qondirishda muhim ahamiyatga ega:

1. **Zamonaviy Tibbiy Texnologiyalarni Joriy Etish:** Tibbiy muassasalar innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali davolash sifatini oshirishlari zarur. Misol uchun, robot-jarrohlik, lazer davolash usullari va telemeditsina tibbiy turizmda bemorlarning ehtiyojlarini qondirishda samarali vositalar hisoblanadi. Bularning barchasi yuqori malakali mutaxassislar va ilg'or texnologiyalarni talab qiladi.

2. **Qayta tiklash va reabilitatsiya usullari:** Ba'zi mamlakatlarda sog'liqni saqlashni tiklash uchun yangi davolash usullari, jumladan, stem-sel terapiyasi, genetik modifikatsiya va biologik davolash amaliyotlari qo'llanilmoqda. Bu usullar, ayniqsa, uzoq muddatli va murakkab davolanishlarni talab qiladigan bemorlar uchun muhimdir.

3. **Sog'liqni saqlash xizmatlarining integratsiyasi:** Tibbiy turizmda bemorlar ko'pincha bir nechta xizmatlarni, shu jumladan, kosmetik jarrohlik, stomatologiya, ortopediya, onkologiya va boshqa sohalardagi davolanishni izlaydilar. Shuning uchun, tibbiy muassasalar turli sohalar bo'yicha mutaxassislarni birlashtirgan integratsiyalashgan xizmatlarni taqdim etishlari muhimdir.

4. **Psixologik va madaniy qo'llab-quvvatlash:** Tibbiy turizmda bemorlarning psixologik va madaniy ehtiyojlarini ham inobatga olish zarur. Bemorlar ko'pincha yangi madaniyatga moslashishda qiynalishadi, shuning uchun muassasalar ko'p tilli qo'llab-quvvatlash, psixologik maslahatlar va madaniy moslashish xizmatlarini taqdim etishlari kerak.

Xalqaro Tibbiy Turizmning Kelajagi

Tibbiy turizm sohasining kelajagi xalqaro standartlarni joriy etish va sifatni doimiy ravishda oshirishga bog'liq. Shuningdek, tibbiy turizmda shaffoflik, bemorlarning huquqlarini himoya qilish va tibbiy xizmatlarni global darajada yaxshilash uchun ko'proq hamkorlik va xalqaro aloqalar zarur bo'ladi.

Xalqaro tibbiy turizm bozorining o'sishi bilan birga, tibbiy xizmat ko'rsatuvchi muassasalarga yuqori darajadagi raqobatni va o'z xizmatlarini global miqyosda mukammallashtirish zarurati paydo bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, bemorlar uchun yanada sifatli, xavfsiz va arzon tibbiy xizmatlarni taqdim etishga olib keladi.

Xulosa

Tibbiy turizm xalqaro standartlar va davolash usullarini joriy etish sog'liqni saqlash tizimini yaxshilash, bemorlar uchun yuqori sifatli xizmatlar yaratish va global miqyosda raqobatbardosh tibbiy turizm bozorini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Mamlakatlar va tibbiy muassasalar bu sohada o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, xalqaro standartlarga muvofiq xizmatlarni taqdim etish va yangi davolash usullarini joriy etish orqali o'z muvaffaqiyatlarini ta'minlashi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Samandarov Q.A. Turizm bozorida tibbiy turizmning tutgan o'rni va o'zbekistonda sohani rivojlantirish uchun xorij tajribalarini qo'llash. Science and innovation international scientific journal
2. Tibbiyotda turizm: xalqaro sog'liqni saqlashda yangi imkoniyatlar. International scientific and practical conference cultural echoes on the silk road: bridging historical legacies with modern tourism. may 16-18, 2024
3. Turizm sanoatida tibbiy turizm biznesi rivojlanishi uchun to'siq bo'luvchi salbiy omillar. "Science and Education" Scientific Journal / www.openscience.uz November 2023 / Volume 4 Issue 11
4. World Health Organization. (2020). Medical Tourism: An Overview of Ethical and Quality Issues.
5. Smith, R., & Lee, S. (2021). Innovations in Medical Tourism: Challenges and Opportunities. *Journal of Health Tourism*, 15(3), 45–56.
6. Brown, J., & Patel, M. (2019). Telemedicine and Remote Consultations in Medical Tourism: A Modern Approach. *Health and Tourism Journal*, 13(2), 89–103.
7. Global Health Tourism. (2022). The Role of Artificial Intelligence in Medical Tourism.
8. Han, H., & Hyun, S. S. (2015). Customer retention in the medical tourism industry: Impact of quality, satisfaction, trust, and price reasonableness. *Tourism Management*, 46, 20-29. doi:10.1016/j.tourman.2014.06.003
9. Connell, J. (2006). Medical tourism: Sea, sun, sand, and... surgery. *Tourism Management*, 27(6), 1093-1100. doi:10.1016/j.tourman.2005.11.005
10. Lunt, N., & Carrera, P. (2010). Medical tourism: Assessing the evidence on treatment abroad. *Maturitas*, 66(1), 27-32. doi:10.1016/j.maturitas.2010.01.017
11. Bookman, M. Z., & Bookman, K. R. (2007). *Medical tourism in developing countries*. New York: Palgrave Macmillan.
12. Heung, V. C., Kucukusta, D., & Song, H. (2010). A conceptual model of medical tourism: Implications for future research. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 27(3), 236-251. doi:10.1080/10548401003744677